

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20751199>

XO‘JAIPOK OTA ZIYORATGOHINING ZIYORAT TURIZMINI RIVOJLANTIRISHDAGI O‘RNI

Muhammadiyah Marjona Bobonazar qizi

Denov tadbirkorlik va Pedagogika instituti

(turizm faoliyat yo‘nalishlari bo‘yicha) 3-kurs talabasi

muhammadiyahmarjona041@gmail.com

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada O‘zbekiston Respublikasida joylashgan Surxondaryo viloyatining Oltinsoy tumanining misli ko‘rilmagan ziyorat va rekreatsion turizmining salohiyati va uning mazmun mohiyati, shu bilan birgalikda istiqboldagi muvaffaqiyatli turizm resurslaridan biri ekanligi haqida yoritib beriladi. Xususan, u yerning tabiiy resurslari viloyat miqyosida balki, mamalakat iqtisodiyotining tizimli va malakali ravishda yuksalishini ko‘rsatib beruvchi va uning driver ekanligini o‘z ichiga oladi.

Kalit so‘zlar: rekreatsion turizm, balniologik turizm, xo‘jaipok, ziyoratgoh, mahalliy tashriflar, oltingugirt suvi.

ANNOTATION

This article highlights the unique potential and significance of pilgrimage and recreational tourism in the Altinsoy district of the Surkhandarya region, located in the Republic of Uzbekistan. It also emphasizes that this area is considered one of the most promising tourism resources for future development. In particular, the region’s natural resources demonstrate not only its importance at the provincial level but also its

potential to contribute systematically and effectively to the growth of the national economy, serving as one of its key driving forces.

АННОТАЦИЯ

В данной статье освещаются уникальный потенциал и сущностное значение паломнического и рекреационного туризма Олтинсайского района Сурхандарьинской области Республики Узбекистан. Также подчеркивается, что данная территория является одним из наиболее перспективных туристических ресурсов для будущего развития. В частности, природные ресурсы данного региона демонстрируют не только его значимость на уровне области, но и его способность системно и эффективно способствовать развитию национальной экономики, выступая одной из её ключевых движущих сил.

Bugungi zamonda turizm sohasi barcha mamlakatlar iqtisodiyotining drayveri bo'lib kelyapti. O'zbekistonda ham ziyorat va rekreatsion turizm turlarining manzilgohlari juda ko'pchilikni tashkil etadi. Xususan, ziyorat turizmi - bu diniy turizmning kichik turi bo'lib, bunda ziyoratchi shunchaki diniy muqaddas joylarni ziyorat qilishdan tashqari, diniy yoki ma'naviy maqsadlarda sayohatga boradi. Ziyorat - bu qadimiy harakatchanlik shakli bo'lib, zamonaviy va ziyorat turizmlarining asosi hisoblanadi, shuningdek, sayyohlarni diniy qarashlari va urf-odatlariga kuchli tarzda turtki beradi. [1].

Surxondaryo viloyati tabiiy landshaftlari, qadimiy sivilizatsiyalar yodgorliklari hamda ko'plab muqaddas maskanlari bilan mamlakatning muhim turistik hududlaridan biridir. Ushbu obyektlar orasida Xo'jaipok ota ziyoratgohi diniy, madaniy va rekreatsion ahamiyati bilan ajralib turadi. Ushbu hududdagi tabiiy buloqlar, tog' landshaftlari va ziyorat an'analari mazkur obyektning kompleks turistik mahsulot sifatida rivojlantirilishiga xizmat qiladi. Mazkur tadqiqotning maqsadi Xo'jaipok ota ziyoratgohining rekreatsion turizm salohiyatini baholash hamda undan

samarali foydalanish bo'yicha ilmiy-amaliy tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat. Bulardan biri Xo'jaipok g'ori sekundiga 20 litr suv oqimi bo'lgan katta buloqning mavjudligi g'ayrioddiydir. G'or Sho'rchi shahridan 55 km shimoli-g'arbda, Surxondaryoning o'ng qirmog'i Xo'jaipok vodiysida joylashgan. G'orning uzunligi 220 metrdan ortiq va hajmi 2700 kubometrni tashkil qiladi. Buloq g'orning pastki qismidan, kirish joyidan 30 metr masofada urilgan vodorod sulfidi hidli suv. G'or devorlarini tashkil etuvchi ohaktosh yoriqlarida uglevodorodlarning rezinaga o'xshash qoldiqlari ("quruq moy"), g'or yaqinidagi ohaktoshdan esa tabiiy oltingugurt va shaffof gips kristallari topilgan. Xo'jaipok g'ori suv ichish uchun yaroqli bo'lib Surxondaryo viloyatining bir necha tumanlari foydalanadi. Suvi juda shifobaxs, G'orning ichki qismi tabiiy zinasimon suvning katta qismi g'orning tag qismiga ketadi. Suvi juda salqin. Oltingururt va kistal simon shaffof tovlanuvchi tabiiy buloqdir. "Xo'jaipok ota" ziyoratgohidagi g'ordan chiqayotgan oltingugurt suvining inson organizmi uchun foydali ekanligiga to'xtalib o'tish zarur. Mutaxassislarning fikricha, g'ordagi oltingugurt suvi o'n beshdan ortiq og'ir, o'tkir va yuqumli kasalliklardan forig' bo'lishga yordam beradi. Tabiiy samarali vosita sifatida tayanch harakat tizimi, akusher-ginekologik kasalliklar, asab tizimi, jigar, buyrak va teri tanosili va boshqa xastaliklarni davolashga xizmat qiladi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 9-fevraldagi "O'zbekiston Respublikasida ichki va ziyorat turizmini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-6165-son Farmoniga muvofiq Tashrif buyuruvchilar uchun shart-sharoitlar yaratilishi rejalashtirilgan turizm salohiyati yuqori bo'lgan madaniy meros obyektlari ro'yxati 1-ilovaga muvofiq; va 5-bandida. Ziyorat turizmi yo'nalishida to'g'ri targ'ibotni yo'lga qo'yish va ziyorat obyektlari haqida ilmiy asoslangan ma'lumotlarni taqdim etish maqsadida Ziyorat turizmini rivojlantirishni muvofiqlashtirish kengashi (keyingi o'rinlarda — Muvofiqlashtirish kengashi) tashkil etilsin va uning tarkibi 7-ilovaga muvofiq tasdiqlansin Muvofiqlashtirish kengashining asosiy vazifalari etib quyidagilar belgilansin:

O‘zbekistonning ziyorat turizmi salohiyatini to‘liq o‘rganish, ma’lumotlarni tizimlashtirish, ziyoratgohlar, ulamolar va ularning ilmiy merosi haqida ilmiy asoslangan ma’lumotlarni shakllantirish;

turizmi bozoridagi real ehtiyojni markazlashgan tarzda tahlil qilish;

targ‘ibot ishlarini sifatli va puxta tashkil qilish;

media kontent, audiovizual mahsulotlar, maqola va broshyuralar uchun ilmiy asoslangan materiallarni ko‘rib chiqish va ma’qullash;

moddiy madaniy meros obyektlaridagi axborot tablolari, gidlar va ekskursiya yetakchilarining ekskursiya materiallari uchun sifatli materiallar shakllantirilishini muvofiqlashtirish;

turli konfessiyalarning moddiy madaniy meros obyektlari uchun ziyorat odobi bo‘yicha tavsiyalar tayyorlanishini tashkil qilish. [2]

Shu xususda ziyoratchilarning va rekreatsiya turizmi bo‘yicha kelgan ziyoratchi va sayyohlar uchun hududda tunab qolishlari uchun mehmon uylari tashkil qilingan bundan tashqari, hududdan uncha uzoq bo‘lmagan masofada joylashgan Xo‘jaipok Sanatoriyasi alohida ahamiyatga ega. Bu sanatoriya barcha shart sharoitlarga ega bo‘lib turli xil davolash turlarini o‘z ichiga oladi. Ushbu sanatoriyaga nafaqat O‘zbekistondagi viloyatlardan balki xorijiy davlatlar, xususan Turkiya, Angliya, Koreya, Xitoy va ko‘plab davlatlardan mehmonlar kelishadi. O‘zbekiston Respublikasining diniy muqaddas joylarini ziyorat qilish, madaniy-tarixiy va diniy merosi, an‘analarini o‘rganish maqsadida kiruvchi xorijiy fuqarolar uchun 2 oygacha bo‘lgan muddatga beriladigan ziyorat vizasi “Pilgrim visa” joriy etildi[3] Bundan ko‘rinib turibdiki, ziyorat qadamjolariga tashrif buyuruvchilar uchun yaratilayotgan sharoitlarning yaqqol namunasidir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI (REFERENCES)

1.O‘ZBEKISTON ZIYORAT TURIZM RIVOJLANISHIDA QULAY MANZIL

i.f.n., dos.Ro‘ziev O.A. Denov Tadbirkorlik va pedagogika instituti rektori.

2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 9-fevraldagi “O‘zbekiston Respublikasida ichki va ziyorat turizmni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6165-son farmoni

3.O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 5-yanvardagi PF–5611-son "O‘zbekiston Respublikasida turizmni jadal rivojlantirishga oid qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida"gi Farmoni. 1-ilova: "2019–2025-yillarda O‘zbekiston Respublikasida turizm sohasini rivojlantirish Konsepsiyasi".